

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ СЕКТОРЛАРДАГИ ФАОЛИЯТИ СОҲАСИГА ЗАМОНАВИЙ АХБОРОТ- КОМУНИКАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ МАСАЛАЛАРИ

Азизов Элбек Усмонжонович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ички ишлар органларининг
маъмурий фаолияти кафедраси доценти, ю.ф.б.ф.д. (PhD), доцент;

Сарабеков Хасан Давронович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси мустақил изланувчиси, доцент
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10499651>

Аннотация: мақолада ички ишлар органларининг секторлардаги фаолияти соҳасига ахборот-коммуникация технологияларни жорий этишнинг бугунги ҳолати таҳлил қилинган. Шунингдек, ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича сектор раҳбарлари фаолиятини рақамлаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: рақамлаштириш, ахборот-коммуникация технологиялари, “Е-вояга етмаганлар”, “Е-инспектор”, “Е-ҳисобот”, “Профилактика инспектори фаолиятини баҳолаш тизими”, “Е-ҳуқуқ-тартибот”, “Оилавий зўравонликлар тўғрисида хабарлар”, “Тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизими”, “Смарт маҳалла”, “секторга муружаат”, геохарита илова.

Аннотация: в статье анализируется современная ситуация по внедрению информационно-коммуникационных технологий в сферу деятельности органов внутренних дел в отраслях. Кроме того, разработаны предложения и рекомендации по цифровизации деятельности руководителей отраслей социально-экономического развития регионов.

Ключевые слова: оцифровка, информационно-коммуникационные технологии, «Е-несовершеннолетние», «Е-инспектор», «Е-отчет», «Система оценки инспектора профилактики», «Е-правопорядок», «Уведомления о домашнем насилии», «Система защиты от притеснений и насилия», «Умное соседство», «Обращение к сектору», приложение с геокартой.

Abstract: The article analyzes the current situation regarding the introduction of information and communication technologies into the sphere of activity of internal affairs bodies in industries. In addition, proposals and recommendations have been developed for the digitalization of the activities of heads of sectors of socio-economic development of regions.

Key words: digitization, information and communication technologies, “E-minors”, “E-inspector”, “E-report”, “Prevention inspector evaluation system”, “E-law and order”, “Domestic violence notifications”, “Anti-harassment system” and violence”, “Smart Neighborhood”, “Appeal to the Sector”, geomap application.

Жамиятда барқарорлик, тинчлик ва осойишталикни қарор топтириш, инсон ҳуқуқ ва эркинликларига сўзсиз риоя этилишини таъминлаш мамлакатни ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан янада ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини юксалтириш, ҳуқуқий демократик давлат қуриш бўйича амалга оширилаётган кенг кўламли ислохотлардан кўзланган мақсадларга эришишнинг муҳим шарти ҳисобланади¹.

Ўзбекистонни ҳар томонлама ривожлантириш, халқимизнинг ҳаёт даражаси ва сифатини ошириш масаласи биринчи навбатда, илм-фан, юксак технологиялар, замонавий инновацион ишланмаларни амалиётга кенг жорий этиш билан узвий боғлиқ².

Бугунги кунда, ахборот-коммуникация технологиялар инсон фаолиятнинг барча соҳаларида муҳим ўрин тутди ва унинг аҳамияти кундан-кунга ортиб бормоқда. Қолаверса, жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан юксалиши, техника ва технологиядаги янги ютуқлар ҳам ахборот-коммуникация технологиялари билан чамбарчас боғлиқлигини кўриш мумкин.

Тадқиқотларда ички ишлар органлари тизмини ислоҳ қилишда барча бўлинмаларнинг фаолияти янада самарали бўлишини таъминлайдиган замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш энг муҳим йўналишлардан бирига айланганди³.

Ушбу масалада Н. Манжинов шундай дейди, “замонавий технологиялар ички ишлар органлари хизматлари ва бўлинмаларининг фаолияти самарадорлигини оширишни таъминлайди, иш шакллари ҳамда усулларини мақсадли ва прогрессив равишда ўзгартиради”⁴, Ҳ.М. Исмаилов эса “ахборот технологиялари ёрдамида корхоналарни бошқариш – тизимли дастурий таъминот ҳамда компьютер ва телекоммуникация технологияларини ривожлантириш асосида бошқариш вазифаларини ҳал этиш учун

² Қаранг: Биз ўз олдимизга қўйган, эл-юртимиз кутаётган натижаларга ҳали тўла эриша олганимиз йўқ // Халқ сўзи. – 2017. – 29 нояб.

³ Мухамедов Ў.Х. Ҳаракатлар стратегияси асосида ички ишлар органлари тизимидаги ислохотлар: биринчи босқич яқунлари ва истикболдаги вазифалар: Монография. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2018. – Б. 95-109

⁴ Манжинов Н. Особенности инновационной деятельности в органах внутренних дел // Электрон манба: (мурожаат вақти: 11.01.2021 й.).

маълумотларни йиғиш, қайта ишлаш, сақлаш, узатиш ва ахборотни муҳофаза қилиш, билим усуллари ҳамда воситалари мажмуини ташкил этишдан иборатдир”⁵ деган ғояни илгари суради.

Ички ишлар органлари фаолиятига, хусусан ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ҳақида сўз юритганда, бу борада профессор Х.Т.Одилқориев “давлат ҳокимияти ва бошқарув органлари фаолиятини эркинлаштириш, уларни халқ эҳтиёжлари ва манфаатларига яқинлаштириш, фуқаролик жамияти институтлари билан ижтимоий ҳамкорлигини ривожлантиришда замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан унумли фойдаланиш, бир томондан, давлат органлари фаолиятининг самарадорлиги ва очиқлигини таъминлашга, иккинчи томондан, жамият ҳамда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари кафолатларини кучайтиришга янги имкониятлар яратади”, деган ҳақли фикрни билдиради⁶.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президенти ташаббуси билан “Хавфсиз шаҳар” ягона аппарат-дастурий комплексни яратиш бўйича босқичма-босқич амалга ошириладиган чора-тадбирлар дастури, Ўзбекистон Республикаси Ахборотлаштириш ва телекоммуникациялар соҳасида назорат бўйича давлат инспекцияси, содир этилган жиноят ва ҳодисалар ҳақидаги хабарларни қабул қилиш ва рўйхатга олишнинг “102” автоматлаштирилган маълумотлар тизими, “Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати қоидалари бузилишини фото-видео фиксация қилишнинг автоматлаштирилган тизими» инвестициявий лойиҳасини амалга ошириш бўйича чора-тадбирлар, Хавсиз шаҳар” ягона интеграциялашган тизимларини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар қабул қилинди⁷.

Мазкур норматив ҳужжатларда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятига замонавий ахборот-коммуникация технологияларни кенг жорий этиш ва улардан самарали фойдаланишни ташкил этиш билан боғлиқ янгидан янги вазифалар белгилаб берилган. Яъни, кўчалар ва жамоат жойларда интеллектуал видеокузатув тизимини яратиш, вазиятни

⁵Исмаилов Х.М. Корхоналарда замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий қилишнинг долзарб масалалари // «Иқтисодий ва инновацион технологиялар» илмий электрон журнали. № 1, январь-февраль, 2019 йил

Одилқориев Х.Т. Замонавий ахборот технологиялари – давлат ҳокимияти ва бошқарувини модернизациялашнинг таъсирчан омили // Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академиясининг ахборотномаси. – 2014. – №3. – Б.11-16.

⁷ Ганиев Ш.А. Замонавий шароитда жамоат хавфсизлигини таъминлаш соҳасида ахборот-коммуникация технологияларининг долзарблиги // SYNERGY: JOURNAL OF ETHICS AND – Б.53-54.

масофадан туриб бошқариш имкониятига эга бўлган “Ситуацион-таҳлилий марказлар”ни ташкил этиш, бевосита аҳоли билан кунлик хизмат фаолиятини амалга ошираётган ходимларни ҳуқуқбузарликларни қайд этувчи планшетлар, мобиль радарлар, бодикамера каби воситалар билан таъминлаш шулар жумласидан.

Бундан ташқари, амалга оширилган ишлар натижасида республиканинг деярли ҳар учинчи туман ва шаҳар марказидаги аҳоли гавжум жойларга ўрнатилган видеокамералар ички ишлар органларининг “Ситуацион марказлари”га интеграция қилинган бўлиб, вазиятни узлуксиз кузатиш имкони яратилди.

Жумладан, “Е-вояга етмаганлар”, “Е-инспектор”, “Е-ҳисобот”, “Профилактика инспектори фаолиятини баҳолаш тизими”, “Е-ҳуқуқ-тартибот”, “Оилавий зўравонликлар тўғрисида хабарлар”, “Тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоя қилиш тизими” каби ахборот тизимлари амалиётга татбиқ этилган.

Фикримизча, ушбу тизимлар ички ишлар органларининг секторларида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлашда давлат органлари ва фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорликни таъминлашга хизмат қилади. Бироқ, ҳудудларни иқтисодий-ижтимоий ривожлантириш соҳасида белгиланган қолган вазифаларни амалга оширишга доир дастурий таъминотларни жорий этишни тақозо этади.

Ички ишлар органларининг фаолиятига рақамли ва ахборот технологияларини фаол жорий этиш, аҳолига электрон давлат хизматларини кўрсатиш сифатини ошириш, бюрократик тўсиқ ва ғовларга йўл қўймаслик ҳамда идоралараро электрон ҳамкорликни кенгайтириш мақсадида Ҳукумат қарори қабулинди⁸. Унда, *биринчидан*, ички ишлар органлари фаолиятига замонавий рақамли ва ахборот технологияларини жорий этишнинг устувор йўналишларини белгилаш; *иккинчидан*, ички ишлар органларидаги рақамли инфратузилмасини ривожлантириш, мавжуд тизимларни модернизация қилиш, идоравий ахборот тизимлари ва маълумот базаларини ўзаро интеграция қилиш; *учинчидан*, ахборот ва киберхавфсизликни таъминлаш, маълумотларни хавфсиз узатиш учун корпоратив тармоқни яратиш ҳамда маълумотларни қайта ишлаш ва сақлаш марказини ривожлантириш; *тўртинчидан*, ички ишлар органлари томонидан кўрсатиладиган давлат хизматларини электрон шаклга

⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 15 октябрдаги “Ички ишлар органлари фаолиятига замонавий ахборот технологияларини кенг жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 645-сон Қарори // <https://lex.uz/ru/docs/5679590>

ўтказиш, мобил технологияларни қўллаган ҳолда аҳоли билан электрон ҳамкорликни йўлга қўйиш; *бешинчидан*, ички ишлар органларида қоғоз кўринишидаги иш юритувидан босқичма-босқич тўлиқ воз кечиш ҳамда ҳимояланган электрон ҳужжат айланиши тизимини жорий этиш каби вазифалар белгиланди.

Шу жумладан, ички ишлар органлари секторларида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси самарадорлигини оширишга қаратилган бир қатор чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Хусусан, рақамли инфратузилмани ривожлантириш ва ахборот тизимларини жорий этишда *биринчидан*, ички ишлар органларининг барча ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари ва маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканларини оптик толали алоқа кабели билан таъминлаш; *иккинчидан*, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмаларининг «E-Inspector» ахборот тизими жорий этиш ва босқичма-босқич қоғоз кўринишидаги ҳужжатлар билан ишлашни бекор қилиш ҳамда профилактика инспектори фаолиятини электрон баҳолаш; *учинчидан*, содир этилган жиноятларни маҳаллада муҳокама қилиш жараёнини масофадан туриб назорат қилиш электрон модулини жорий қилиш.

Шунингдек, интерактив давлат хизматлари йўналишида: а) аҳоли томонидан ҳудудда содир этилаётган жиноят ва ҳуқуқбузарлик ҳолатлари бўйича профилактика инспекторини зудлик билан хабардор қилиш мақсадида «SOS» мобил иловасини яратиш ва фуқароларга қўшимча маълумотларни тақдим этиш функцияларини жорий қилиш; б) аҳоли томонидан яшаш ҳудуди профилактика инспекторини электрон тарзда аниқлаш имконини берувчи хизматни ишга тушириш.

Тошкент шаҳри ҳудудларини комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш ва аҳоли турмуш даражасини янада яхшилаш мақсадида, шунингдек иқтисодий соҳа ва тармоқларини рақамлаштириш, жойларда ахборот-коммуникация инфратузилмасини ривожлантириш бўйича, а) ҳудудларнинг географик ахборот-таҳлил тизимига тегишли идоравий ахборот тизимларини интеграция қилиш; б) “Garmoniya” ахборот тизимини Кадастр агентлигининг миллий геоахборот тизимига интеграциялаш ва маълумотларни ўзаро синхронизация қилиш; в) «Рақамли Тошкент» дастури доирасида ишга туширилган лойиҳаларнинг тақдимотини ташкил этиш ва ҳудудларда жорий этиш чораларини кўриш; г) жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш; д)

Тошкент шахрининг барча туманларида “Хавфсиз шаҳар” лойиҳасини амалга ошириш белгиланди⁹.

Бундан ташқари, 2021 йил 1 июндан синов режимида ишлаётган мобил ахборот тизимида фуқароларга ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий комплекс ривожлантиришга қаратилган йигирма йўналишда аризалар билан мурожаат қилишга имкон яратилган. Масалан, “Смарт маҳалла” мобил иловаси аҳолига секторларга масофадан туриб мурожаат юбориш ва уни кўриб чиқиш жараёнини кузатиб бориш, маҳалла раислари, сектор раҳбарлари ва профилактика инспекторлари билан тезкор мулоқотни йўлга қўйиш, сектор раҳбарлари ва профилактика инспекторлари фаолиятига баҳо бериш каби имкониятлар билан бир қаторда, давлат идораларининг очиқ маълумотлар ресурсларидан тезкорлик билан фойдаланишда қулайликлар яратади.

Иловадан фойдаланувчи “Ҳудуд геохаритаси” менюсида эса, содир этилган йўл-транспорт ҳодисалари, маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлар ҳақидаги маълумотларни ҳудудлар кесимида, давр оралиғида кузатиш имконига эга бўлади. Тизимнинг “Қидирувдаги ва бедарак йўқолган шахслар” менюсида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қидирув эълон қилинган ва бедарак йўқолган деб топилган шахслар ҳақидаги сўнгги маълумотлар акс этади¹⁰.

Ҳар бир маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда ёшлар билан ишлашнинг онлайн тизимини такомиллаштириш вазифалари ижросини таъминлашда идоралараро мувофиқлаштирувчи ишчи гуруҳ ташкил этилиши зарурлиги ҳамда электрон платформалар интеграциясини доимий мувофиқлаштириб бориш имконияти мавжуд¹¹.

Ҳозирги кунда ички ишлар органларининг секторларда ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашишда “Смарт маҳалла” ахборот дастури, “Маҳалла” электрон маълумотлар базаси, “Онлайн маҳалла” дастурий таъминоти ҳамда электрон платформаси яратилган¹².

Ҳозирда, Ички ишлар вазирлиги томонидан “Смарт маҳалла” мобил ахборот тизими ишлаб чиқилган бўлиб, дастурнинг бошланғич версияси Самарқанд ва Тошкент вилоятларида жорий этилмоқда. Мазкур ахборот

⁹ Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 5 майдаги 236-сон қарори // <https://lex.uz/docs/5995312>

¹⁰ Махаматов Р.Х. Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмати фаолиятида ахборот технологиялари: Ўқув қўлланма. – Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2022. – Б.121.

¹¹

тизими орқали фуқароларга масофадан туриб электрон хизматларни кўрсатилади.

Шу билан бирга, маълумотлар актуаллигини таъминлаш мақсадида “Смарт маҳалла” мобил ахборот тизими Ички ишлар вазирлигининг соҳавий хизматлари, шунингдек, Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳамда Давлат кадастрлари палатасининг ахборот тизимлари билан интеграция қилинган.

Ўрганишларга кўра, фуқаро (фойдаланувчи) ўзи истиқомат қилувчи маҳалла кесимида “Смарт маҳалла” мобил ахборот тизимида рўйхатдан ўтганидан сўнг, унга тизимнинг қуйидаги функцияларидан фойдаланиш имконияти яратилганлигини кўриш мумкин:

а) “Менинг маҳаллам” менюсида маҳалла раиси, маҳалла демографик маълумотлари ва бириктирилган сектор раҳбари, шунингдек, маҳалла идораси ва сектор штабининг геоjoyлашуви ҳақидаги маълумотларни олиш, сектор фаолиятига баҳо бериш;

б) “Менинг инспекторим” менюсида маҳалла профилактика инспектори ҳақидаги асосий маълумотларни ва ҳуқуқ-тартибот масканининг геоjoyлашуви тўғрисидаги маълумотларни олиш, шунингдек, профилактика инспекторига баҳо бериш;

в) “Худуд гео-харитаси” менюсида содир этилган йўл-транспорт ҳодисалари, маъмурий ҳуқуқбузарликлар ва жиноятлар ҳақидаги маълумотларни худудлар кесимида, давр оралиғида кузатиш;

г) “Давлат органларига мурожаат” менюсидаги ҳаволалар орқали давлат органларининг сайтларини юклаб, зарурий ахборотлар билан танишиш ва ушбу органларга ўрнатилган тартибда мурожаат йўллаш;

д) “Қидирувдаги ва бедарак йўқолган шахслар” менюсида ҳуқуқ-тартибот органлари томонидан қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда қидирув эълон қилинган ва бедарак йўқолган деб топилган шахслар ҳақидаги сўнгги маълумотларни кўриш;

е) “Секторга мурожаат” менюси орқали сектор томонидан кўриб чиқишга ваколат берилган масалалар юзасидан мурожаат юбориш ҳамда кўриб чиқиш натижасини кузатиб бориш ва бошқалар.

Яна бир муҳим қадам, ахборот-коммуникация технологиялари соҳасини 2022-2023 йилларда янада ривожлантиришга қаратилган “Йўл харитаси” тасдиқланганлиги бўлди¹³. Унга кўра:

а) ҳудудларда ахборот коммуникация-технологияларини қўллаш орқали масофавий хизматларни кўрсатиш ва экспорт (IT-аутсорсинг) қилиш бўйича 14 та марказни ташкил этиш;

б) Ҳудудларда IT-паркнинг 7 та филиалини ташкил этиш;

в) ҳудудий IT-парклардаги резидентлар сонини 650 тага олиб чиқиш орқали қўшимча 5 минг нафар ёшларни юқори даромадли иш билан таъминлаш чораларини кўриш;

г) мамлакатимизда жаҳон IT-бозорида юқори кўрсаткичларга эришган 30 та йирик компания фаолиятини йўлга қўйиш бўйича зарур чораларни кўриш;

д) 2022 йилда «ICTWEEK Uzbekistan» ахборот-коммуникация технологиялари ҳафталигини ўтказиш;

е) Тошкент шаҳрида «Plug and Play» халқаро технологик марказининг филиалини ташкил қилиш;

ё) ахборот-коммуникация технологиялари соҳасидаги таълимни ривожлантириш ва қўллаб-қувватлашга қаратилган нодавлат нотижорат ташкилот шаклидаги «IT-таълим уюшмаси»ни ташкил этиш;

ж) Ўзбекистонда маҳаллий экспортёр IT-корхоналар ҳамда фрилансерларни қўллаб-қувватлаш орқали IT-хизматлар экспорти ҳажмларини ошириш ва халқаро IT-бозорлардаги рақамли хизматларга талаб юқори бўлган буюртмаларни марказлашган ҳолда жалб қилишга кўмаклашиш мақсадида Ахборот технологиялари вазирлиги таркибига кирувчи корхона ва ташкилотлар таъсисчилигида масъулияти чекланган жамият ташкил этиш ва бошқа қатор чора-тадбирлар белгиланди. Бу эса, ёшларни соҳага жалб қилиш ва касбга ўргатишга имконият яратилди.

Хулоса қилиб айтганда, ички ишлар органларининг секторлардаги фаолияти соҳасига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишни қўйидагиларда: *биринчидан*, секторлар раҳбарларининг белгиланган асосий вазифаларининг хусусиятидан келиб чиққан ҳолда жорий этишда; *иккинчидан*, секторлар раҳбарларининг ҳудудларни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича фаолиятини баҳолашда; *учинчидан*, секторларда мавжуд “темир дафтар”, “ёшлар дафтари” ва “аёллар дафтари”га рўйхатга олиш ва рўйхатдан чиқаришнинг назорат тизимида ва мониторингида кўриниши лозим.